

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA KAFEDRASI**

**“KELAJAK O‘QITUVCHISINI TAYYORLASHNING PEDAGOGIK,
PSIXOLOGIK VA IJTIMOIIY XUSUSIYATLARI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
TO‘PLAMI**

2024-yil 17 – 18 aprel

**СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ТЕМЕ: «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ»**

17 – 18 апреля 2024 года

NAMANGAN – 2024

“Kelajak o‘qituvchisini tayyorlashning pedagogik, psixologik va ijtimoiy xususiyatlari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiali. Namangan davlat pedagogika instituti. 17 – 18-aprel 2024-yil / Bosh muharrir A.X.Satarov. Namangan: 2024. – 636 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 iyundagi “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-289-son Qarorlarida belgilangan tadbirlar ijrosini ta’minlash maqsadida **“Kelajak o‘qituvchisini tayyorlashning pedagogik, psixologik va ijtimoiy xususiyatlari”** mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazildi.

Konferensiya materiallaridan pedagoglar, oliy ta’lim muassasalari talabalari, magistrlar, doktorantlar va professor-o‘qituvchilar foydalanishi mumkin.

Taqrizchilar:

- R.Zamilova** – pedagogika fanlari doktori, professor;
M.Nishanov – pedagogika fanlari nomzodi, dotsent;
M.Maqsudova – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Tashkiliy qo‘mita:

- B.Xusanov** – Namangan davlat pedagogika instituti rektori;
M.Qodirxonov – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;
J.Yuldashev – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i;
D.Oribboyeva – Pedagogika va psixologiya kafedrasini mudiri, dotsent;
A.Satarov – Pedagogika va psixologiya kafedrasini dotsenti, p.f.n.;
S.Sulaymonova – Pedagogika va psixologiya kafedrasini v.b. dotsenti;
A.Siddiqov – Pedagogika va psixologiya kafedrasini o‘qituvchisi;
M.Roziqova – Pedagogika va psixologiya kafedrasini o‘qituvchisi;
M.Voxobova – Pedagogika va psixologiya kafedrasini o‘qituvchisi;
A.Xasanboyev – NamDPI magistranti.

“Kelajak o‘qituvchisini tayyorlashning pedagogik, psixologik va ijtimoiy xususiyatlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami NamDPI Ilmiy-texnikaviy Kengashining 12-aprel 2024-yildagi 04-sonli kengaytirilgan yig‘ilishida muhokama qilinib, ilmiy to‘plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (**Bayonnoma № 04**).

Maqolalarning to‘g‘ri va aniqligiga mualliflar mas’uldir.

катта вазифа юклайди. Бу жараёнга панжа орасидан қараш эса ижтимоий жамият таназулига, қолаверса миллат генофондига жиддий зарар етказади.

Юқоридагилардан хулоса қилган ҳолда шуни таъкидлаш мумкинки, оилани муқаддас билиш, арзимаган сабабларни деб уни жар ёқасига олиб келиш зинҳор мумкин эмас. Шунингдек ғарб ақидаларига таяниб фақат ўзинг учун яша дунёга бир бор келасан шиори билан эмас, балки, ўзбек халқига хос бўлган тарзда, яъни оилапарвар, фарзандларни севувчи оиласини, турмуш ўртоғини эозлаб яшовчи шахсга айлансақгина халқимизнинг келажаги буйк ва қудратли бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. 1998 – Оила йили. Тошкент. “Ўзбекистон”, 1998.
2. А.Қодирий “Ўткан кунлар” “Шарқ”. Тошкент: 2005
3. Аҳмад Дониш “Наводир ул-вақое” “Дониш”. Душанбе: 1988.
4. Ўткир Ҳошимов “Дафтар хошиясидаги битиклар” “Шарқ”. Тошкент: 2013.
5. Абу Али ибн Сино. “Тиб қонунлари”, 1-жилд. – Тошкент: 1994.
6. Ғ.Б.Шоумаров, И.О.Ҳайдаров, Н.А.Соғимов Оила психологияси дарслик “Шарқ”. Тошкент: 2015.

BUGUNGI KUN MAKTAB AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING ISH FAOLIYATNING PSIXOLOGIK MEKANIZMLARINING YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI

*Jurayev Xaydarjon Odilboyevich,
University of business and science
Nodavlat oliy ta`lim muassasasi
Pedagogika va psixologiya kafedrasi o`qituvchisi
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2585-8439>
e-mail: haydarbekjurayev@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab amaliyotchi psixologning ish faoliyati va undagi yuzaga kelayotgan ijtimoiy qiyinchiliklar va bezadadptatsiya jarayoni haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, psixologik xizmat, psixoprofilaktika, suitsid, jamoa, adaptatsiya jarayoni.

Аннотация. В данной статье освещается деятельность школьного психолога-практики и возникающие в ней социальные трудности и процесс приукрашивания.

Ключевые слова: личность, психологическая служба, психопрофилактика, самоубийство, коллектив, адаптационный процесс.

KIRISH

Bugungi kunda xalq ta'lim tizimda psixolog shtatlari mavjud bo'lib ulr o'z ish faoliyatlarining nizomda keltirilgan qonun va qoidalarga asoslangan tarzda ish olib borishmoqda. Maktab psixologi yosh avlodni katta hayotga to'g'ri yo'naltirishda ota-ona va o'qituvchi bilan barobar ahamiyatga ega shaxs. Murakkab davr o'smirlikka qadam qo'yayotgan bola, shaxs sifatida shakllanayotgan o'smirning o'z olamidagi muammolariga yechim topishi uchun yordam berishda maktab psixologining roli katta. Maktabda ish faoliyatini amaliy tarzda olib boorish uchun psixolog quydagi vazifalarni bajaradi Quyidagilar psixologik xizmat faoliyatining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi: psixologik ma'rifat va tashviqot; psixologik-pedagogik tashxis; psixologik profilaktika; psixologik korreksiya; psixologik maslahat; kasb-hunarga yo'naltirish. Maktabda ishlaydigan amaliyotchi psixolog yuqoridagi vazifalarni bajaradi albatda barchasiga jismoniy va fizyalagik jixatdan ulgursa ish samaradorligi oshadi, bugungi kunda maktabda ishlaydigan psixologlar xar bir maktabda ikki yuz ellik ta o'quvchiga bir shtat birligi joriy etildi, o'quvchilar sonidan kelib chiqib psixolog shtati birlashtiriladi. Xar bir ishni va kasbni ijobiy va

salbiy tomonlari bo'lgani bois psixolog ishida xam bugungi kunda salbiy tomonlari xam yuzaga kelyabdi ish samaradorligida albatda, psixolog maktabda qiladigan ish ko'p va judda xam ma'sulyatli vazifani taqazo etadi, lekin bazi javxalarda esa psixologlar tomonidan ko'proq qog'ozga ko'milib qolishyabdi ya'niy o'quvchida o'tkazilishi kerak bo'lgan psixodiagnostik metodikani mazmuni moxiyatini bilmasdan trib natijani yuzaki taxlil qilishadi natijada esa metodikaga qo'yiladigan validlik darajasi paslayabdi, ko'proq maktabda siz kutmagan o'quvchida esa suitsid xolatlari yuzga kelyabdi bunday jarayonlar esa psixologning o'z kasbi bo'yicha nazariy va amaliy bilim ko'nikmalarning yuqori darajada emasligidan va maktabda psixologa yuqori darajada yuklama quyish natijasida yuzga kelyabdi.

Bugungi kunda psixologning maktabdagi mavqeyi achinarli axvolda unga keraksiz shaxs sifatida qaraladi. Jinsiy tarbiya, suitsid, ijtimoiy hayotga moslashuvdagi to'siqlar, kattalar bilan muloqot, kasb tanlashda psixologning o'quvchi hayotidagi roli katta bo'lsa-da, bu amalda ko'rinayotgani yo'q. Psixologik mashg'ulotlarni o'tkazish uchun alohida soat ajratilmagani psixolog-o'quvchi munosabatlarini tashkillashtirish uchun imkon qoldirmaydi. Deylik, psixolog o'quvchilardan ruhiy holatni aniqlashda test olishi kerak bo'lsa, qaysidir o'qituvchining darsini buzishiga to'g'ri keladi. **Ham dars buziladi, ham test o'lda-jo'lda o'tkaziladi.** Yoki 20 daqiqaga mo'ljallangan (undan ham yuqorilari bor) testlarni 5 daqiqada nomigagina belgilatib oladi. Bu, albatta, testlarning ishonchligiga, natijaviyligiga ta'sir etadi. Ya'ni o'quvchidagi real ruhiy holatni bilishga to'siq bo'ladi. Alohida soat ajratilmagan bo'lsa, psixolog o'quvchi bilan qaysi paytda shug'ullansin? Olti soat darsdan so'ng ham ruhan, ham jismonan charchagan o'quvchiga psixolog treningi yoqarmidi? Shu nuqtayi nazardan, psixologning o'quvchilar bilan shug'ullanishi uchun dars soatlari jadvalga kiritilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Maktab psixologning ish faoliyatida alabtda uning xonasi xam muxim axamiyatga ega psixolog xonasi 15 – 20 kishi sig'imida bo'lishi lozim. Nega? Chunki oddiy dars xonalari trening o'tkazishga mo'ljallanmagan. Bundan tashqari, psixolog xonasi keng, yorug', shinam, o'quvchini o'ziga jalb etadigan bo'lishi lozim. **Tinch, xotirjam muhitda o'quvchi bilan suhbat qura olish uchun sharoit bo'lishi kerak.** Masalan, xonada akvarium bo'lishi o'quvchilarni qiziqtiradi, qandaydir siri bor bo'lgan o'quvchi psixologga aytsammi-aytmasammi deb ikkilanib turgan paytda ko'z oldida akvarium paydo bo'lib, bu uni psixolog xonasiga borishga undaydi. Bu esa qandaydir salbiy holatning oldi olinishiga sabab bo'lishi mumkin. Maktab psixologi o'quvchilarga ustoz emas, do'st bo'lishi kerak. O'quvchilar o'z sirlarini psixologga qo'rqmay ayta olishlari, unga ishonishlari lozim. Buning uchun o'quvchilar bilan individual yoki jamoaviy ishlashda psixologning xonasi talabga javob berishi lozim. Yana bir muhim jihat: psixolog xonasi maktabning birinchi qavatida joylashishi lozim. Bu ota-onalar bilan suhbatlarni tashkil qilish uchun qulaylik yaratadi. Ilmiy manbalarda psixolog mavqe jihatdan maktab direktoriga teng bo'lishi, rahbariyat u bilan maslahatlashgan holda ish ko'rishi kerakligi ko'rsatilgan. Ammo **o'quvchilar psixologga maktabdagi mayda-chuyda ishlarni qilib yuradigan keraksiz xodim sifatida qaraydi.**

Chunki direktor, direktor o'rinbosarlari maktab faoliyati bilan bog'liq nimaiki mayda yumush bo'lsa, psixologga yuklaydi. Davomat olish, o'qituvchilarning dars o'tayotgan-o'tmayotganini tekshirish kabi ishlar ham ba'zida psixologga buyuriladi. Natijada, psixolog o'z faoliyatini samarali tashkil qila olmaydi. Yillik, oylik va haftalik ish rejalarini yuritish bo'yicha vazirlikdan topshiriqlar bo'ladi – har bir qilingan ishning dalolatnomasi bo'lishi kerak, test o'tkazilsa, uning statistikasini yuritish, har bir o'quvchining ma'lumotlarini papkalariga jamlab qo'yish kerak. Bu qog'ozlar hech kim foydalanmasa ham o'quvchilar bitirib ketganidan keyin yana uch yilgacha turadi. **Endi ayting-chi, shuncha ishdan ortib psixolog qachon o'quvchi bilan suhbatlashadi? Qog'oz to'ldirish, direktor buyurgan mayda-chuyda ishlarni qilishdan bo'shab, o'quvchining muammosini tinglashga kuch, vaqt, hafsala top oladimi?!** Umuman olganda, maktablarda psixologning mavqeyini oshirish, uning o'z faoliyatini samarali tashkil qila olishi uchun muhit yaratish masalasi, ayniqsa, e'tibor kamroq bo'lgan tuman hududlarida tubdan qayta ko'rib chiqilishi kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki xar bir psixolog o'z ishning ustasi va ozidagi liderlik qobiliyati yaxshi shakilangan bo'lsa albatda ijtimoiy xayot davomida uddalay olsa, keyinchalik kattalashib ketishi mumkin bo'lgan ko'plab ijtimoiy muammolarni birinchi bosqichlardayoq psixoprofilaktika qilib alabtda korreksion jixatlariga xam etibor beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nishanova, Zamira Taskarayevna. PSIXOLOGIK XIZMAT TOSHKENT «YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE», 2007.
2. G.Q.To'laganova "Tarbiyasi qiyin o'smiran" Toshkent "Universitet", 2005 y.
3. E.G'.G'oziev, K.Q.Mamedov «Kasb psixologiyasiw Toshkent, 2003 y.
4. <https://lex.uz/docs/-4417140>
5. Jurayev, H. (2023). *OLIV O'QUV YURLARIDA TALABALARGA PEDAGAGIK VA PSIXOLOGIK XIZMAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH. TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI.* <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7945447>

MULOQOT SHAXSLARARO MUNOSABATNING MUHIM OMILI SIFATIDA

O'rolova Sojida Xayitboy qizi,

Namangan Davlat Universiteti Psixologiya kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

Rustamova Turdixon Ne'matjanovna,

Namangan Davlat Universiteti Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Muloqot shaxslararo munosabatlarning asosiy ko'rinishi bo'lib, muloqot yordamida odamlar bir-birlari bilan o'zaro aloqaga kirishadi, o'zaro axborot almashadi, bir-birlariga ta'sir o'tkazadi, hamda bir-birlarini his qiladi va tushunadilar. Ushbu maqolada muloqot va uning turlari, Shaxslararo muloqotning shaxs rivojlanishida tutgan o'рни, shaxslararo munosabatlarning murakkab qirralari haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: muloqot, shaxs, shaxslararo munosabat, muloqot madaniyati, kommunikativ, muomala, axborot almashish, samarali muloqot, ijtimoiy muloqot, muloqot qonuniyatlari.

Аннотация. Общение – основная форма межличностных отношений, с помощью общения люди взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, влияют друг на друга, чувствуют и понимают друг друга. В данной статье описывается общение и его виды, роль межличностного общения в развитии личности, сложные аспекты межличностных отношений.

Ключевые слова: общение, человек, межличностные отношения, культура общения, коммуникативность, общение, обмен информацией, эффективное общение, социальное общение, правила общения.

Abstract. Communication is the main form of interpersonal relations, with the help of communication people interact with each other, exchange information, influence each other, and feel and understand each other. This article describes communication and its types, the role of interpersonal communication in personal development, complex aspects of interpersonal relations.

Key words: communication, person, interpersonal relationship, culture of communication, communicative, communication, information exchange, effective communication, social communication, rules of communication.

Buyuk ajdodimiz Muhammad Xorazmiyning bir hikmati bor: "So'z – gul, ish – meva". O'ylaymanki, bugun belgilab oladigan rejalariniz qanchalik pishiq-puxta bo'lsa, ishingiz ham shunchalik yaxshi samara beradi, – deya ta'kidlab o'tganlar prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Darhaqiqat muomila shaxslararo munosabatlarda biz uchun havodek ahamiyatga egadir. Istiqloq tufayli o'z mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan Respublikamiz yoshlarini yangicha ijtimoiy

3-YO‘NALISH.

TA‘LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING DOLZARB MUAMMOLARI

O‘smirlarda o‘z-o‘ziga adekvat baho berish mexanizmlarini shakllantirishda oilaning o‘rni	422
Asranbayeva Munojatxon Halimjanovna	
Iqtidorli bolalar bilan ishlash psixologik xizmatning muhim yo‘nalishi sifatida	424
Kurbanova Zarifa Bokijanovna, Xolmatjonova Muattarxon Nurmuhammad qizi	
Ta‘lim jarayonida kognitiv uslubni intellektual faoliyat samaradorligiga ta‘siri	425
Badritdinova Madina Baxromovna	
Особенности копинг-поведения современных подростков	428
Гонохова Тамара Алексеевна, Благовская Евгения Васильевна	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning maktab ta‘limiga psixologik tayyorgarlik diagnostikasi intellektni tekshirish	432
Xamrayeva Aziza Farhadovna, Xolmurodova Zuxra Ismoil qizi	
Zamonaviy ta‘lim tizimida psixologik xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari va unga qo‘yiladigan talablar	434
Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi, Jo‘rayev Sodiqjon Muhammadinovich	
Kelajak o‘qituvchisi tayyorlash jarayonida oilaviy qadriyatlarining ijtimoiy psixologik ta‘siri	436
Vaxabova Nasiba Abdulxamidovna, Dexkonova Marg‘uba Erkinovna	
Socio-psychological characteristics of international families	438
Rozikova Malika	
Sharq mutafakkirlarining keksalik davrida yolg‘izlik xissining namoyon bo‘lishi haqidagi qarashlari	440
Rustamova Manzura Ne‘matjanovna	
Оиладаги ажримлар ва уларнинг профилактикаси	443
Абдулмаҳмудов Илҳомжон	
Bugungi kun maktab amaliyotchi psixologning ish faoliyatning psixologik mexanizmlarining yutuqlari va kamchiliklari	445
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich	
Muloqot shaxslararo munosabatning muhim omili sifatida	447
O‘rolova Sojida Xayitboy qizi, Rustamova Turdixon Ne‘matjanovna	
Shaxslararo munosabatlarda boshqaruv faoliyatida shaxsni qaror qabul qilishi jarayonining psixologik aspektlari	450
Najmiddinova Muxayyohon Shaxobiddin qizi	
Роль водных видов спорта в преодолении возрастного кризиса 7-ми лет	453
Рафикова Рената Анатольевна, Базарова Илария	
Ijodiy qobiliyatlar rivojlanishida kreativlikning ahamiyati	456
G‘afforov Azizjon Ahmadjon o‘g‘li, Badritdinova Madina Baxromovna	
Bo‘lajak o‘qituvchilarda stressni boshqarish ko‘nikmasini shakllantirishning o‘ziga xos jihatlari.	459
Dexkonova Marg‘uba Erkinovna, Vaxabova Nasiba Abdulxamidovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy tafakkurini shakllantirish orqali og‘zaki nutqini o‘stirish	461
Yo‘ldosheva Shohista Baxtiyor qizi	
Bolalarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish.	465
Mirazimov Akmal	